

ISSN : 0975-3664
RNI : U.P.BIL/2012/43696

शोध धारा SHODH DHARA

कला और मानविकी का त्रैमासिक, पीयर रीव्यूड, रेफर्ड एवं यू.जी.सी. केयर लिस्टेड, शोध जर्नल
[A Quarterly Peer Reviewed, Reffered, UGC Care Listed, Bi-lingual (Hindi & English) Research Journal of Arts & Humanities]

Year : 2021

Month : December

Vol. 4

प्रधान संपादक
Chief Editor

डॉ० (श्रीमती) नीलम मुकेश
Dr. (Smt.) Neelam Mukesh

63

संपादक
Editor

डॉ० राजेश चन्द्र पाण्डेय
Dr. Rajesh Chandra Pandey

प्रकाशक : शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, उरई (जालौन), उ०प्र०
Published by : Shaikshik Avam Anusandhan Sansthan, Orai (Jalaun) U.P.

२०. नागार्जुन के उपन्यास 'नई पौध' में स्त्री संवेदना	राम बहादुर यादव	122-125
२१. सुशीला टाकभौरे के साहित्य में चित्रित समसामयिक संवेदना	डॉ० दोड्डा शेषू बाबू	126-129
२२. प्रसादोत्तर महिला लेखिकाओं के कथा-साहित्य में स्त्री-चेतना	डॉ० अनिल कुमार विश्वकर्मा	130-134
२३. प्रसाद-निराला का काव्य और गाँधीवाद	डॉ० रत्ना श्रीवास्तव	135-141
२४. 'मारंग गोड़ा नीलकंठ हुआ' में विकास के क्रम में दर्द की कथा	दीपिका कुमारी	142-145
२५. स्त्री आभूषण एक समस्या : एक अज्ञात हिन्दू औरत के संदर्भ में	डॉ० विजय कुमार वर्मा	146-150
२६. द्विवेदी युग में हिन्दी कविता के विषय और भाषा पर बहस	डॉ० शत्रुघ्न कुमार मिश्र	151-155
२७. धर्मवीर भारती के काव्य में प्रकृतिपरक अप्रस्तुत विधान: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ० सियाराम मीणा	156-163
२८. गोदान : धरम और मरजाद वाया किसान	डॉ० रमेश चन्द्र शुक्ल	154-168
२६. चित्रा मुद्गल के कथा-साहित्य में सामाजिक यथार्थ	निशा यादव	169-174
३०. प्रगतिवादी चेतना के समर्थक डॉ० शिवमंगल सिंह सुमन	डॉ० माधुरी गर्ग	175-181
३१. प्रखर और प्रतिबद्ध पत्रकारिता के प्रतिमान थे रघुवीर सहाय	सुनील कुमार तिवारी	182-186
◆ संस्कृत साहित्य		187-221
३२. वेदार्थावबोध में शिक्षा वेदाङ्ग की उपादेयता	डॉ० नन्दलाल चौरसिया	187-191
३३. महाकाव्य परम्परा और रघुवंश	डॉ० आशारानी पाण्डेय	192-198
३४. यङन्त एवं यङ्लुङन्त धातु प्रक्रिया का स्वरूप सिद्ध-हैमशब्दानुशासनम् (धातुरत्नाकर) के सम्बन्ध में	दुर्गेश मिश्र	199-208
३५. उपनिषदों की प्रासंगिकता और वर्तमान संदर्भ	वन्दना द्विवेदी	209-215
३६. वेदों में स्वस्थ जीवन के सूत्र	डॉ० संतोष कुमार पाण्डेय	216-221
◆ दर्शन		222-254
३७. भगत सिंह का जीवन-दर्शन	डॉ० फैजान अहमद	222-228
३८. वाल्मीकि रामायण में प्राकृतिक दर्शन	डॉ० विपिन बिहारी पाण्डेय	229-232
३६. वर्तमान सन्दर्भ में गाँधी-दर्शन की प्रासंगिकता	सुनीता यादव	233-236
४०. उपनिषदों में निहित नैतिक शिक्षा दर्शन की सार्वकालिक प्रासंगिकता	डॉ० प्रीति राठौर	237-240
४१. स्वामी विवेकानन्द के शैक्षिक दर्शन की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सार्थकता	डॉ० ममता सिंह	241-246
४२. कोल जनजाति : समाज एवं संस्कृति	अरुण कुमार गोंडाने डॉ० महेन्द्र गिरी	247-254
◆ संस्कृति		255-335
४३. सांस्कृतिक परिवेश में प्रजातान्त्रिक सुशासन की अवधारणा प्रो० रजनीश कुमार पटेल		255-261

द्विवेदी युग में हिन्दी कविता के विषय और भाषा पर बहस

डॉ० शत्रुघ्न कुमार मिश्र

हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ०प्र०

(प्राप्त : १६ जुलाई २०२१)

Abstract

द्विवेदी युग में कविता के वर्ण्य विषय और उसकी भाषा को लेकर हिन्दी साहित्य में एक बहस होती है, जिसका दूरगामी परिणाम साहित्य पर पड़ता है। इस बहस के कारण कविता रीतिवादी भाव बोध से मुक्त होती है और साथ ही ब्रजभाषा के साथ उसका आग्रह समाप्त होता है। कविता के वर्ण्य विषय और भाषा को लेकर बहुत से लेखकों ने अपने विचार तत्कालीन लेखों में लिखे। इन बहसों के कारण कविता की भाषा 'खड़ी बोली' और उसके वर्ण्य विषय नवीन विषयों की ओर उन्मुख होते हैं। इस आलेख में उन महत्वपूर्ण लेखों के माध्यम से द्विवेदी युग में कविता को लेकर हुए बहस का अध्ययन किया गया है।

Figure : 00

References : 09

Table : 00

Key Words : हिन्दी, गद्य, पद्य, कविता, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, श्रृंगारिकता, रीतिकालीन

हिन्दी साहित्य में आधुनिक काल प्रारम्भ होने से पूर्व रीतिकाल का युग था। भारतेंदु के आगमन के साथ ही पुनर्जागरण की अनुगुंज हिन्दी साहित्य पर दिखाई देने लगती है। भारतेंदु युग के समय तक साहित्य में आधुनिकता का समावेश होने लगता है। भारतेंदु युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गद्य लेखन में 'खड़ी बोली' का प्रयोग माना जाता है। यद्यपि भारतेंदु युग में गद्य लेखन में 'खड़ी बोली' का प्रयोग चलन में आ गया था किंतु कविता की भाषा अब भी 'ब्रजभाषा' बनी हुई थी और उसके वर्ण्य विषय भी रीतिकालीन श्रृंगारिकता के आग्रह के साथ चल रहे थे। भारतेंदु युग में कविता में 'खड़ी बोली' के छिटपुट प्रयास स्वयं भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों ने किया, किंतु व्यापकता में कविता की भाषा और विषय में परिवर्तन नहीं हुए। भारतेंदु युग से कविता की भाषा और उसके विषय परिवर्तन को लेकर हिन्दी में एक बहस चली जो द्विवेदी युग में व्यापक आकार ग्रहण करती है और कविता की भाषा और विषय में परिवर्तन होता है। छायावाद युग में 'पल्लव' की भूमिका तक यह बहस हिन्दी में चली किंतु द्विवेदी युग में कविता के विषय और भाषा में परिवर्तन हो जाता है। यह बहस लगभग तीन दशक तक हिन्दी में चली जिसमें विभिन्न आलोचकों ने अपने विचार इस विषय को लेकर रखे। हिन्दी में कविता की भाषा 'खड़ी बोली' हो इसका व्यापक अभियान अयोध्या प्रसाद खत्री ने १८८७ में प्रकाशित 'खड़ी बोली का पद्य' पुस्तक के माध्यम से शुरू किया था। अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा शुरू यह बहस हिन्दी में एक हलचल पैदा करती है और 'खड़ी बोली' को लेकर एक बहस चल पड़ती है, लेकिन कविता के विषय को लेकर उनके यहाँ बहस नहीं थी। यह बहस हिन्दी पट्टी के आलोचकों द्वारा शुरू की जाती है। भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक भारतेंदु और बालकृष्ण भट्ट के यहाँ से रीतिकालीन कविता का विरोध स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। भारतेंदु 'हिन्दी कविता' नामक एक लेख में लिखते हैं "अकबर के समय से औरंगजेब के समय तक बहुत से कवि हुए और वैष्णवों में कविता की चर्चा की विशेषता से ब्रजभाषा ही कविता की मुख्य भाषा रही और काव्यदर्श इत्यादि ग्रंथों का मत लेकर हिन्दी कविता के शास्त्र भी बने परन्तु जैसा कवियों ने अलंकार और नायिका

भेद में जी लगाया वैसा व्याकरण की ओर न झुके और यही कारण है कि मनमानी भाषा और मनमाने शब्द कविता में मिल गए।¹ भारतेंदु के साथ ही बालकृष्ण भट्ट भी कविता के अतिशय शृंगारिक प्रवृत्ति के विरोधी थे। भट्ट जी ने 'सच्ची कविता' नामक निबंध में रीतिकालीन कविता के प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए लिखा है "हिंदी के कवि भी उन्हीं पुराने कवियों की शैली का अनुकरण कर आज तक चले आये हैं और उस ढंग को छोड़ कोई दूसरे प्रकार की कविता हो सकती है यह बात उसके मन में धंसती ही नहीं जिसकी उपमा हम एक छोटे से तालाब की देंगे जिसमें न कहीं से पानी का निकास है और न नया ताजा पानी उसमें आने की आशा है तब इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है कि उसका पानी दिन-दिन सड़ता ही जाए और गंदगी बढ़ती जाए क्योंकि नियमबद्ध हो जाने से गिनी-गिनी बातें उनके लिए बच रही, उन्हीं का पिष्ट पेषण किया करें। प्रायः तो नायिका का एक-एक अंग का नख-शिख वर्णन उनकी सम्पूर्ण कवित्व शक्ति का ओर-छोर आ लगा है।"² इस तरह हम देख सकते हैं कि भारतेंदु युग से ही कविता के छंदोबद्ध और ब्रजभाषा के प्रति उसके आग्रह के विरोध की शुरुआत हो चुकी थी।

रीतिवादी काव्यमूल्यों का सर्वाधिक मुखर विरोध द्विवेदी युग में शुरू होता है, जिसके अगुआ स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। १९०३ में 'सरस्वती' पत्रिका का संपादक बनने से पूर्व ही उनके लेख 'सरस्वती' पत्रिका में छपने लगे थे। इन लेखों में वह रीतिवादी भावबोध का जबरदस्त विरोध करते थे। आचार्य द्विवेदी का रीतिकालीन मूल्यों का विरोध दो स्तरों पर चलता है, पहला यह कि गद्य और पद्य दो अलग भाषाओं में लिखा जाए, यह उन्हें व्याकरण विरुद्ध लगता था। दूसरा यह कि उनकी साहित्यिक चिंता का मूल केंद्र रीतिकालीन मूल्यों से मुक्ति की है, जिसमें वह नायिका-भेद व रस, छंद, अलंकार और छन्दशास्त्र को कवि कर्म के लिए बंधन मानते थे। इन रीतिकालीन मूल्यों का विरोध आचार्य द्विवेदी मुखर होकर करते हैं। आचार्य द्विवेदी द्वारा लिखित 'रसज्ञ रंजन' के लेख आधुनिककालीन कविता के मादंड माने जाते हैं। आचार्य द्विवेदी २०० वर्षों से चली आ रही कविता में रीतिकालीन शृंगारिक विलासिता पर खुल कर प्रहार करते हैं। राज्याश्रयी कविता की वह जबरदस्त आलोचना अपने लेखों में करते हैं। जून १९०१ की 'सरस्वती' में प्रकाशित 'नायिका-भेद' शीर्षक लेख में आचार्य द्विवेदी रीतिकालीन विलासिता पर लिखते हैं "राजाश्रय मिलने की देरी, राजाजी को सब प्रकार की नायिकाओं का रसास्वादन का आनन्द चखाने के लिए कवि को देरी नहीं। १० वर्ष की अज्ञात यौवना से लेकर ५० वर्ष की प्रौढ़ा तक के सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद बतलाकर और उनके हाव-भाव, विलास का वर्णन करके ही कविजन संतोष नहीं करते थे। दुराचार में सुकरता होने के लिए दूती कैसी होनी चाहिए, मालिन, नाइन, धोबिन इत्यादि में से इस काम के लिए कौन सब से अधिक प्रवीण होती है, इन बातों का भी वे निर्णय करते थे।"³ उपरोक्त निबंध के माध्यम से देखा जा सकता है कि कैसे नायिका-भेद के वर्णन के नाम पर कविता समाज से दूर थी और कविता का मुख स्वर स्त्री के अंग-उपांगों तक ही सीमित होकर रह गया था। सरस्वती के इसी अंक में आचार्य द्विवेदी का 'हे कविते' शीर्षक नामक कविता छपी थी, जिसमें उन्होंने २०० वर्षों से एक ही शैली से लिखी जा रही कविता को आधुनिक काव्य के लिए अनुपयोगी बताया।

जुलाई १९०१ की 'सरस्वती' में 'कवि-कर्त्तव्य' नामक निबंध दो भागों में प्रकाशित हुआ। आधुनिक युग के कवि किस भाषा और किस शैली में कविता लिखें, इस संदर्भों को लेकर यह निबंध आचार्य द्विवेदी ने लिखा है। यह निबंध हिंदी में आलोचना की नवीन सैद्धांतिक भूमि भी प्रदान करता है। इस निबंध में रीतिकालीन कविता के तत्त्वों का विरोध आचार्य द्विवेदी करते हुए छंद, भाषा, अर्थ और विषय

इन चार काव्य त्रयों का विवेचन किया है। आचार्य द्विवेदी छंद को कविता का बंधन मानते थे। उनका मानना था कि कविता के लक्षण जहां मौजूद हों, वह चाहे गद्य में हो या पद्य में वह कविता हो सकती है। इसी तरह कविता की भाषा पर विचार करते हुए आचार्य द्विवेदी लिखते हैं “यह निश्चित है कि किसी समय बोल-चाल की हिंदी भाषा, ब्रजभाषा की कविता के स्थान को अवश्य छीन लेगी। इसलिए कवियों को चाहिए कि वे क्रम-क्रम से गद्य की भाषा में कविता करना आरंभ करें, बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा, प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। जो लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी के ही गद्य साहित्य की सेवा करते हैं, उनके पद्य में ब्रज की भाषा का आधिपत्य बहुत दिनों तक नहीं रह सकता।”^४ इसी निबंध में कविता को नवीन विषयों की ओर उन्मुख करने का कार्य आचार्य द्विवेदी ने किया और कविता का वर्ण्य विषय को लेकर एक नवीन विचार दिया। आचार्य द्विवेदी के इस विचार का प्रतिफलन यह हुआ कि हिंदी के कवि नवीन विषयों की ओर आकर्षित हुए और आधुनिक समाज के नजदीक आकर काव्य लेखन को समृद्ध किया है। इन नवीन विषयों के संदर्भ में आचार्य द्विवेदी की प्रसिद्ध उक्ति है “कविता का विषय मनोरंजक और उपदेश-जनक होना चाहिए। यमुना किनारे केलि-कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकीयाओं पर प्रबन्ध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के “गतागत” की पहली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत-सभी पर कविता हो सकती है; सभी से उपदेश मिल सकता है और सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है। फिर क्या कारण है कि इन विषयों को छोड़कर कोई-कोई कवि स्त्रियों की चेष्टाओं का वर्णन करना ही कविता की चरम सीमा समझते हैं?”^५

आचार्य द्विवेदी हिंदी के कविता को यथार्थ के धरातल पर लाते हैं। हिंदी कविता की नई शैली और नवीन विषयों को ओर उन्मुख करके कविता को समाज से जोड़ने का कार्य द्विवेदी जी ने किया। ‘कवि और कविता’ शीर्षक निबंध में रीतिकालीन प्रवृत्ति का विरोध करते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं “खुशामद के जमाने में कविता की बुरी हालत होती है। जो कवि राजाओं, नवाबों, या बादशाहों के आश्रय में रहते हैं, अथवा उनको खुश करने के इरादे से कविता करते हैं, उनको खुशामद करनी पड़ती है। वे अपने आश्रयदाताओं की इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी स्तुति करते हैं कि उनकी उक्तियाँ असलियत से बहुत दूर जा पड़ती हैं। इससे कविता को बहुत हानि पहुंचती है। विशेष करके शिक्षित और सभ्य देशों में कवि का काम, प्रभावोत्पादक रीति से, यथार्थ घटनाओं का वर्णन करना है; आकाश-कुसुमों के गुलदस्ते तैयार करना नहीं।”^६ इस तरह हम देख सकते हैं कि आचार्य द्विवेदी के चिंतन में काव्यशास्त्रीय पुरातनता और रीतिकालीन विलासिता का स्पष्ट विरोध है। आचार्य द्विवेदी को हिंदी पद्य में इधर भाषा और व्याकरण सुधार के सीमित खाँचों में देखकर अध्ययन किया जा रहा है। आचार्य द्विवेदी ने न बल्कि साहित्य को सत्साहित्य की ओर उन्मुख किया अपितु अपने युगबोध के स्वरूप को भी बदला।

द्विवेदी युग में बदरीनाथ भट्ट द्विवेदी जी से प्रभावित आलोचक थे। भट्ट जी भी कविता के वर्ण्य विषय और उसकी भाषा को लेकर आधुनिक दृष्टि रखते हैं। ‘सरस्वती’ में प्रकाशित उनके लेखों में रीतिकालीन भावबोध और ‘ब्रजभाषा’ का विरोध परिलक्षित होता है। मार्च १९१३ की ‘सरस्वती’ में प्रकाशित ‘खड़ी बोली की कविता’ नामक लेख में भट्ट जी आधुनिक कविता की भाषा के लिए ‘खड़ी बोली’ को उपयुक्त मानते हैं। वह ब्रजभाषा को आधुनिक भावबोध को व्यक्त करने में असमर्थ भाषा पाते हैं। मई १९१४

की 'सरस्वती' में प्रकाशित 'आधुनिक काव्य पर दोषारोपण' नामक लेख में वह कविता के युगानुरूप होने और रीतिकालीन प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए लिखते हैं "हमारी कविता समय के अनुरूप होनी चाहिए और हमारे छंद भावों के अनुरूप। उनमें ओज होना चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए—मुर्दापन नहीं। वे चाहे संस्कृत के हों, चाहे ब्रजभाषा के, चाहे फारसी के—वे जातीय जागृति के द्योतक होने चाहिए।"⁴⁹ कविता में यथार्थ भाव और नवीनता का यह आग्रह रीतिकालीन काव्यमूल्य की जगह नवीन चेतना का संचार करता है।

इस युग में आचार्य द्विवेदी के प्रिय लेखक मैथिलीशरण गुप्त ने भी आधुनिक हिंदी कविता के विषय और भाषा को लेकर अपना विचार रखा। गुप्त जी ने 'खड़ी बोली' को हिंदी में कविता की भाषा बनाने में महत्वपूर्ण कवि—कर्म की भूमिका का निर्वाहन किया। वह न सिर्फ 'खड़ी बोली' में समयानुकूल कविताएं लिख रहे थे बल्कि इस विषय से सम्बंधित उनके लेख भी 'सरस्वती' में प्रकाशित हो रहे थे। जुलाई १९०७ की 'सरस्वती' में उनका 'कवि और कविता' लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें वह पद्य के छंद के नियम को आधुनिक कविता के लिए हानिकारक मानते हैं। इसी समय जगन्नाथ प्रसाद 'भानु' का प्रसिद्ध सैद्धांतिक ग्रन्थ 'काव्य—प्रभाकर' प्रकाशित हुआ, जो रीतिकालीन काव्यमूल्यों को कविता के लिए उपयोगी मानता था। इस पुस्तक की जबरदस्त आलोचना गुप्त जी ने अप्रैल—मई १९१२ की 'सरस्वती' में 'काव्य—प्रभाकर' की समीक्षा लिखते हुए की। जुलाई १९१४ की 'सरस्वती' में गुप्त जी का प्रसिद्ध लेख 'हिंदी कविता किस ढंग की हो' प्रकाशित हुआ। इस लेख में गुप्त जी कविता के मानवीय पक्ष पर बात करते हुए हिंदी कविता के सम्पूर्ण विकास की प्रक्रिया पर लिखा है। इस लेख में वह भक्तिकालीन कविता को महत्त्व देते हैं और उसके लोक पक्ष की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं "मेरी राय में तो भक्ति—विषयक कविताओं को छोड़कर दूसरे ढंग की पुरानी कविताओं से हमें विशेष लाभ नहीं पहुंच सकता। एक अंश में हम पर उनका बुरा प्रभाव अवश्य पड़ सकता है। उनमें मनोरंजन चाहे जितना हो, पर लोक शिक्षा की ओर उनका लक्ष्य नहीं और इसी से वे हमारे जीवन की संगिनी भी न हो सकी।"⁵⁰ इस तरह देखा जा सकता है कि गुप्त जी की दृष्टि में हिंदी की प्राचीन कविता में रीतिकाल में लोक की कविता का अभाव है, जिसके कारण वह आम जन में प्रतिष्ठित न हो सकी।

द्विवेदी युग में विभिन्न आलोचकों और आचार्य द्विवेदी के प्रयासों के फलस्वरूप हिंदी कविता के रंग—ढंग में व्यापक परिवर्तन होता है। कविता के नवीन विषयक होने के परिणामस्वरूप ही साहित्य में नायिका—भेद का वर्णन जाता रहा और साहित्य के लोकधर्मी परम्परा की शुरुआत हुई। हिंदी कविता में रीतिकालीन परिपाटी का अंत इन्हीं आलोचकों के विचारों के फलस्वरूप हुआ। इन विषयों के अतिरिक्त कविता की भाषा को लेकर 'खड़ी बोली' और 'ब्रजभाषा' के दो दल बने हुए थे, जिनमें लेखों के साथ—साथ सभा, संगोष्ठियों में बहस लगातर हो रही थी। भाषा को लेकर सवाल द्विवेदी युग के बाद भी बना रहा, जिसका पटाक्षेप पंत द्वारा लिखित 'पल्लव' की भूमिका का साथ हुआ। 'पल्लव' के प्रकाशन के बाद यह विवाद समाप्त हो गया और कविता की भाषा के रूप में 'खड़ी बोली' को स्थान मिला। पंत जी ने 'खड़ी बोली' को 'नवजीवन और जागृत स्पंदन की भाषा' कहा है। इसकी सूचना देते हुए 'पल्लव' की भूमिका में पंत जी लिखते हैं "अब ब्रजभाषा और खड़ी बोली के बीच जीवन—संग्राम का युग बीत गया, उन दिनों मैं साहित्य का ककहरा भी नहीं जानता था। उस सुकुमार माँ के गर्भ से जो यह ओजस्विनी कन्या पैदा हुई है, आज सर्वत्र इसी की छटा है, इसी वाणी में विद्युत है। हिंदी ने अब तुतलाना छोड़ दिया,

वह 'पिय' को 'प्रिय' कहने लगी है।"⁶

संदर्भ

१. सिंह, ओमप्रकाश (२००८); हिन्दी कविता, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ग्रंथावली (खण्ड-६), प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, पृ०-४२
२. पाठक, समीर कुमार (२०१५); सच्च्यी कविता, बालकृष्ण भट्ट रचनावली (भाग-३), अनामिका पब्लिशर्स, नयी दिल्ली, पृ०-१०४
३. द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद (१९२०); नायिका भेद, रसज्ञ रंजन, साहित्य रत्न भंडार, आगरा, पृ० ६५
४. द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद (१९२०); कवि-कर्तव्य, रसज्ञ रंजन, साहित्य रत्न भंडार, आगरा, पृ० १६, १७
५. वही, पृ० १६, २०
६. वही, पृ० ४३
७. सरस्वती, मई १९१४ ई०, पृ०-२६७
८. सरस्वती, जुलाई-१९१४ ई०, पृ०-६७२
९. पंत, सुमित्रानन्दन (२०१४); प्रवेश-पल्लव, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, आवृत्ति, पृ० १५